

Республика Беларусь и ШОС в евразийском геополитическом пространстве

Когут Виктор Григорьевич

Заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представитель Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ и ПА ОДКБ (Санкт-Петербург)
kvg@iacis.ru

РЕФЕРАТ

В статье отмечается, что Республика Беларусь в евразийском геополитическом пространстве является транзитной страной, будучи на месте соприкосновения западно-христианской, восточно-христианской цивилизаций и границе двух важнейших геоэкономических объединений. В работе подчеркивается, что ШОС следует рассматривать как важный геополитический субъект, одной из основных целей которого является структурирование евразийского геополитического пространства. Отмечается, что новый статус Республики Беларусь в этой Организации открывает и новые возможности, связанные со становлением одного из полноправных «конструкторов» современного евразийского геополитического пространства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Евразийское геополитическое пространство, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Экономический пояс Шелкового пути, «шанхайский дух», евразийский коридор, многополярный и многополюсный мир, партнер по диалогу

Kogut V. G.

The Republic of Belarus and the SCO in the European Geopolitical Space

Kogut Victor Grigorievich

Deputy Secretary General of the Council of the Interparliamentary Assembly of Member Nations of the Commonwealth of Independent States — representative of the National Assembly of the Republic of Belarus in the CIS IPA and CSTO PA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
kvg@iacis.ru

ABSTRACT

The article notes that the Republic of Belarus in the Eurasian geopolitical space is a transit country, being the point of contact the Western Christian, Eastern Christian civilization and the border of the two most important geo-economic associations. The paper emphasizes that the SCO should be considered as an important geopolitical subject, one of the main objectives of which is the structuring of the Eurasian geopolitical space. It is noted that the new status of the Republic of Belarus in this organization opens new opportunities associated with the formation of a full-fledged «designers» of the modern Eurasian geopolitical space.

KEYWORDS

Eurasian geopolitical space, the Shanghai Cooperation Organization, the Eurasian Economic Union, the Economic Belt of the Silk Road, «Shanghai spirit», the Eurasian corridor, a multi-polar and multi-polar world, dialogue partner

В последнее время активность Республики Беларусь на международной арене значительно возросла. Об этом свидетельствует динамика международных контактов, как в 2015, так и в 2016 г., что подтверждает такой важный документ, как «Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2015 году»¹.

¹ Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: <http://mfa.gov.by/publication/reports/ad9f745931227143.html> (дата обращения: 18.09.2016).

Республика Беларусь находится на границе двух важнейших геоэкономических объединений — Европейского Союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), являясь одной из трех стран — основателей ЕАЭС. Вместе с тем это не просто конфликтная на сегодняшний день граница двух объединений, но и место соприкосновения двух цивилизаций: западно-христианской и восточно-христианской. В связи с этим Беларусь в евразийском геополитическом пространстве является транзитной страной. Республика с давних времен восприняла и удачно сочетает в себе как восточноевропейскую, так и западноевропейскую культуру. Не случайно через Республику проходит несколько международных коридоров Восток-Запад. В последнее время приобретают очертание и новые международные коридоры: с Северо-Запада на Юг (Страны Балтии — Украина, Турция) и в обратном направлении.

Оценивая в целом, можно говорить о том, что во внешней политике Республики по отношению к западным соседям сохраняются традиции советской внешней политики — политики добрососедства и взаимопомощи. Немаловажную роль в этом играет и тот факт, что Беларусь является членом Организации Объединенных Наций с момента ее создания, внося определенный вклад в формирование современного международного права и гуманных принципов деятельности ООН.

Наряду со значением ряда важных для Республики международных мероприятий в «Обзоре итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2015 году» подчеркнута «кропотливая и целенаправленная работа по получению статуса наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества»¹.

На сегодняшний день ШОС представляет собой авторитетную международную организацию, странами-членами которой являются Казахстан, КНР, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка, государствами-наблюдателями — Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия. Подали заявку на участие в форумах ШОС Бангладеш, Сирия, Египет, Израиль.

В 2006 г. официальную заявку на членство в ШОС подал Пакистан, в 2008 — Иран, а в 2014 г. — Индия. Однако до 2009 г. действовал неофициальный «мораторий» на прием новых членов. Такая пауза была связана с формированием нормативно-правовой базы расширения и политического консенсуса по основным принципам и критериям для процедуры приема новых членов.

На саммите 2014 г. в Душанбе был утвержден в новой редакции типовой Меморандум об обязательствах государства-заявителя в целях получения статуса государства-члена ШОС и Порядок представления статуса государства-члена ШОС. С принятием этих документов исчезло формальное препятствие, и стало возможным принятие согласованного политического решения участниками о начале процедуры соответствующего переговорного процесса [1, с. 77].

При этом предполагается, что международные обязательства государств-кандидатов не должны противоречить документам, принятым в ШОС. Претенденты направляют официальное обращение с просьбой главы государства-заявителя о предоставлении членства в организации председателю Совета глав государств (СГГ) через председателя Совета министров иностранных дел (СМИД). Решение о начале процедуры приема осуществляется СГГ по представлению СМИД, после чего начинается подготовка Меморандума. Документ подписывается министром

¹ Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: <http://mfa.gov.by/publication/reports/ad9f745931227143.html> (дата обращения: 18.09.2016).

иностранных дел государства-заявителя и генеральным секретарем ШОС по Поручению СГГ [1, с. 78].

Так что уже на следующий год «шестерка» увеличится до «восьмерки» за счет Индии и Пакистана. На прошедшем в августе 2016 г. саммите ШОС в Ташкенте были подписаны Меморандумы об обязательствах Республики Индии и Исламской Республики Пакистан в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (что, собственно, дает возможность говорить о членстве в организации).

ШОС сегодня является постоянно действующим объединением, имеющим многоуровневую стабильную структуру, включающую Совет глав государств (СГГ); Совет глав правительств (СГП); Совет министров иностранных дел (СМИД); Совецание руководителей министерств/ведомств; Совет национальных координаторов (СНК); Региональную антитеррористическую структуру (РАТС); Секретариат. Учредительными актами Шанхайской организации сотрудничества являются Декларация о создании этого международного института от 15 июня 2001 г. и Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 г., в которых ее статус определен как региональная международная организация. В ШОС входят как межправительственные органы, так и ряд неправительственных структур, оказывающих содействие Организации в осуществлении ее целей и значительно расширяющих рамки ее деятельности. Общая территория стран, входящих в различных статусах в ШОС, составляет более 34 млн км², т. е. 60% территории Евразии. Общая численность населения стран из разных форматов — более трех миллиардов человек. Четыре страны обладают ядерным оружием. Совокупный ВВП — более 20 трлн долл.

Одной из основных целей Организации является структурирование евразийского геополитического пространства. При этом весьма показательной следует рассматривать ссылку в учредительных документах ШОС на Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 г. и Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 г. Таким образом стало возможным создание многопрофильного межгосударственного сотрудничества, в первую очередь способствующего созданию мер доверия высокого уровня. В результате были заложены основы того феномена, который в наше время называется «шанхайский дух». Так создается система, основанная на принципах добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и дружбы.

Неслучайно в «Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года», принятой в 2016 г., подчеркивается, что «сотрудничество в рамках ШОС отличается духом взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию. Эти принципы, получившие название «шанхайский дух» будут и впредь лежать в основе отношений между государствами-странами ШОС»¹.

Термин «шанхайский дух» возник как эмоционально окрашенное понятие, применяемое для характеристики политического климата в ШОС. Теперь этот термин становится более многомерным. Так, его геополитическое измерение связывается с бережным отношением к государственному суверенитету и территориальной целостности государства².

Современный процесс расширения ШОС имеет не столько количественное,

¹ Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года [Электронный ресурс]. URL: sco-russia.ru/documents (дата обращения: 17.09.2016).

² Там же.

сколько качественное значение. Поэтому обеспечение безопасности международных отношений находится в центре внимания лидеров государств-членов Организации практически постоянно. Это и понятно. Пока не найдены решения этой сложной проблемы для Афганистана и Сирии. К тому же ИГИЛ-ДАИШ готово перебросить своих боевиков на границы государств-членов ШОС. Конечно, происходящее на границах Центральной Азии — основные вызовы безопасности. Но, как известно, безопасность неделима. Поэтому в этом направлении, как отмечают эксперты, «немаловажно, что с учетом мощи спецслужб и вооруженных сил Индии, Пакистана и Ирана, на порядок увеличится эффективность противодействия террористической угрозе, незаконному производству и обороту наркотиков, транснациональной организованной преступности, что значительно повысит „иммунитет“ Организации к подрывным факторам» [1, с. 81].

В связи с этим сотрудничество в области безопасности является основополагающим. Можно выделить такие принципы и приоритеты этого сотрудничества, как:

- взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию;
- равноправие государств-членов, поддержка друг друга по вопросам, затрагивающим суверенитет, безопасность, развитие и другие жизненные интересы;
- недопущение на своей территории деятельности, противоречащей принципам уважения государственного суверенитета и территориальной целостности друг друга;
- решение разногласий политико-дипломатическими средствами на основе норм международного права путем конструктивного диалога;
- уважение права на выбор пути политического, экономического, социального и культурного развития с учетом исторического опыта и национальных особенностей каждого государства;
- неприемлемость применения односторонних мер давления без одобрения Совета Безопасности ООН¹.

Важной составляющей деятельности ШОС является развитие тесного экономического сотрудничества. В этом направлении необходимо и далее снимать барьеры на пути торговли, движения капиталов и рабочей силы, углублять промышленную и технологическую кооперацию, выстраивать производственные цепочки, общую транспортную инфраструктуру, о чем и говорил Президент Российской Федерации В. В. Путин на последнем форуме Организации².

Безусловно, вопросы развития экономического сотрудничества связаны и с развитием проектов Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства между Европейским Союзом и США и Транстихоокеанского партнерства между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти структуры получают от исследователей разные оценки. Нам ближе мнение Б. Хейфеца, который вполне обоснованно отмечает: «Отсутствие необходимости делегировать часть своего суверенитета на наднациональный уровень и жестких требований по унификации макроэкономической и валютно-финансовой политики делает эти партнерства более устойчивыми элементами модели глобального экономического пространства по сравнению с традиционными региональными интеграционными объединениями. Гибкость таких экономических партнерств обеспечивается и тем,

¹ Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025.

² Путин В. В. Выступление на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества [Электронный ресурс]. URL: <http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/52259> (дата обращения: 19.09.2016).

что условия их функционирования будут существенно различаться в зависимости от достигнутых договоренностей стран-участниц» [4, с. 131].

Конечно, независимо от названия и определенных особенностей вышеуказанных договоренностей, это серьезный вызов для стран евразийского региона. О явно антикитайском подтексте такого партнерства можно судить по интервью президента США Б. Обамы, заявившего, что если США не будут формулировать новых правил глобальной экономики, то этим займется Китай. Очевидно, что Пекин не собирается мириться с такой позицией американской администрации [3, с. 110].

Но нарастают и альтернативные процессы. Положено начало инфраструктурным мегапроектам «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», которые будут включать в себя инвестиции в автомобильные магистрали, железные дороги, порты и газопроводы в 65 странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы [2, с. 99].

На наш взгляд, именно поэтому в Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г. предполагается решение следующих задач:

- создание в рамках ШОС благоприятных условий для устойчивого роста торгового и инвестиционного взаимодействия, разработки и реализации совместных инфраструктурных проектов, а также укрепления делового сотрудничества с участием Делового совета и Межбанковского объединения ШОС;
- формирование общих подходов государств-членов ШОС в отношении инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» как одного из инструментов создания благоприятных условий для продвижения экономического сотрудничества на пространстве ШОС¹.

Конечно, здесь важны предложения Президента РФ В. Путина о подключении к этому интеграционному процессу всех участников ШОС, а также СНГ, что, по его мнению, «стало бы прологом к формированию большого евразийского партнерства»².

Республика Беларусь стала первой европейской страной, которая получила статус наблюдателя при ШОС, перейдя с уровня партнера по диалогу. Новый статус страны в этой организации, безусловно, открывает и новые возможности, в первую очередь, связанные с повышением своего геополитического статуса в евразийском геополитическом пространстве. Эти возможности были определены рядом таких факторов, как:

1. Стремление к уходу от однополярного мира и переходу к многополярному или многополюсному миру.
2. Стремление сохранить систему международного права, основанную на принципе суверенитета государств, ядром которой является ООН и Совет Безопасности.
3. Близкая позиция по региональным конфликтам.
4. Заинтересованность в реформировании международной финансовой системы.
5. Расширение торгово-экономического партнерства.
6. Неприемлемость ценностей, которые Запад навязывает всему миру в качестве «универсальных» и «всеобщих».

Принципы и ценности ШОС созвучны с национальными интересами Республики Беларусь. Они сформулированы в Концепции национальной безопасности от 9 ноября 2010 г., которая предполагает:

- формирование многополярного мира и системы международных отношений, основанной на нормах международного права;

¹ Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года.

² Путин В. В. Выступление на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

- укрепление механизмов национальной коллективной безопасности на глобальном и региональном уровнях; придание ей всеобъемлющего и комплексного характера;
- взаимодействие с мировыми центрами силы, основанное на эффективной многосторонней и многовекторной дипломатии, стратегическом партнерстве, особых отношениях с дружественными странами, взаимном учете интересов;
- обеспечение недискриминационного доступа на мировые рынки товаров и услуг, сырьевых и энергетических ресурсов;
- трансферт современных технологий в экономику страны преимущественно за счет прямых иностранных инвестиций, доступность зарубежных кредитных ресурсов;
- развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, сохранение и преумножение его культурного наследия;
- укрепление механизмов обеспечения военной безопасности, партнерства и доверия¹.

Взаимодействие Республики Беларусь со странами в рамках ШОС в сфере безопасности имеет взаимовыгодный характер. Не случайно в недавнем интервью Центральному телевидению Китая Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко выразил мнение о том, что инициатива китайского лидера Си Цзиньпина о создании «Экономического пояса Шелкового пути» — это великая идея во имя объединения и созидания. Республика Беларусь может предложить и реальные механизмы сотрудничества, став «западным коридором» ШОС². Важность этого взаимодействия подтверждает и генеральный секретарь ШОС Р. Алимов: «Беларусь заинтересована в активном сотрудничестве, которое является перспективным. Важно участие Беларуси, как в двусторонних проектах, так и многосторонних программах»³. В качестве примера, можно привести начатую реализацию масштабного проекта по созданию Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», главная цель которого заключается в создании на территории Минской области комплекса предприятий, выпускающих продукцию нового поколения.

Участие Беларуси в данном проекте полностью соответствует принятой концепции многовекторной международной экономической политики, диверсифицируя рынки сбыта, капитала и других производственных ресурсов. При этом республика может получить значительные эффекты от участия в продвижении «Экономического пояса Шелкового пути», как в сфере производства, так и в логистике, о чем и подчеркивается в Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г.:

- государства, получившие статус наблюдателя, приглашаются на открытые заседания Совета глав государств, Совета глав правительств, на совещания руководителей министерств и ведомств;
- участвуют в проектной деятельности ШОС, что дает возможность подключиться к торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству;
- участвовать в механизмах регулярных консультаций с государствами-наблю-

¹ Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (утверждена указом Президента Республики Беларусь 9 ноября 2010 г. № 575) [Электронный ресурс]. URL: <https://refdb.ru/look/2733306.html> (дата обращения: 17.09.2016).

² Лукашенко А. Интервью Центральному телевидению Китая [Электронный ресурс]. URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/interviju-tsentralnomu-televideniju-kitaja-13187 (дата обращения: 18.09.2016).

³ Алимов Р. Беларусь первой в истории ШОС перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belta.by/politics/view/belarus-pervoj-v-istorii-shos-pereshla-iz-statusa-partnera-po-dialogu-v-status-nabljudatelja-alimov-197275-2016> (дата обращения: 17.09.2016).

дателями и партнерами по диалогу в целях укрепления отношений с этими странами и повышения практической отдачи от взаимодействия в различных областях и т. д.¹

Углубление сотрудничества с наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС создаст предпосылки для формирования в перспективе системы партнерства, содействующей укреплению мира и безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества на пространстве ШОС². И здесь вклад Республики Беларусь в расширение возможностей и значимости деятельности ШОС в Евразийском регионе и в глобальном мире в целом может быть значительным:

- во-первых, появляется возможность упрочения западного евразийского коридора, моста между Востоком и Западом;
- во-вторых, построения более уравновешенного и сбалансированного региона за счет расширения европейской компоненты в ШОС, где преобладают страны азиатского региона (азиатской цивилизации);
- в-третьих, увеличение в Организации числа постсоветских стран, носителей лучших традиций советской дипломатии, подходов СССР к обеспечению безопасности;
- в-четвертых, привносится опыт и авторитет в разрешении конфликтных ситуаций. В данном случае идет речь о работе Минской группы по разрешению Карабахского конфликта и Минских соглашений по разрешению кризиса на Украине, важнейшего вклада Республики в миротворчество.

Полновесное членство в ШОС Республики Беларусь может значительно укрепить и усилить ШОС. «Беларусь — единственное полностью европейское государство в Организации, которое имеет открытую границу с Российской Федерацией, поэтому подвержена тем же угрозам и влияниям, что и остальное пространство ШОС. Кроме того, Республика Беларусь способна и готова органично дополнить экономическое сотрудничество в рамках ШОС, используя свой транзитный, промышленный и научный потенциал, принимать активное участие в координации вопросов, связанных с безопасностью в регионе», — констатировал МИД Республики Беларусь³.

Таким образом, в настоящее время ШОС, исходя из задач и направлений своей деятельности, следует рассматривать как важный геополитический субъект в евразийском геополитическом пространстве. Геополитический вектор Беларуси, направленный на геостратегический регион ШОС, дает основания предположить, что Республика в ближайшее время в очередной раз повысит свой статус в этой Организации, став тем самым одним из полноправных «конструкторов» современного евразийского геополитического пространства.

Литература

1. Лицкай Д. Шанхайская организация сотрудничества на пороге расширения // Международная жизнь. 2015. № 4. С. 76–85.
2. Райков Ю. Восточная Азия и новый мировой порядок // Международная жизнь. 2015. № 12. С. 95–105.
3. Терских М. Транстихоокеанское партнерство: интересы Соединенных Штатов Америки и Социалистической Республики Вьетнам // Международная жизнь. 2015. № 12. С. 106–116.

¹ Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года.

² Там же.

³ Принесет ли пользу Беларуси сотрудничество с ШОС [Электронный ресурс]. URL: <https://mpsh.ru/1546-prineset-li-polzu-belarusi-sotrudnichestvo-s-shos.html> (дата обращения: 17.09.2016).

4. Хейфец Б. Новые экономические мегартнерства и глобальная экономика // Международная жизнь. 2016. № 3. С. 128–146.

References

1. Litskay D. *Shanghai Cooperation Organization on the threshold of enlargement* [Shankhaiskaya organizatsiya sotrudnichestva na poroge rasshireniya] // International Affairs [Mezhdunarodnaya zhizn']. 2015. N 4. P. 76–85. (rus)
2. Raykov Yu. *East Asia and the new world order* [Vostochnaya Aziya i novyi mirovoi poryadok] // International Affairs [Mezhdunarodnaya zhizn']. 2015. N 12. P. 95–105. (rus)
3. Terskih M. *The Trans-Pacific partnership: the interests of the United States of America and the Socialist Republic of Vietnam* [Transtikhookeanskoe partnerstvo: interesy Soedinennykh Shtatov Ameriki i Sotsialisticheskoi Respubliki V'etnam] // International Affairs [Mezhdunarodnaya zhizn']. 2015. N 12. P. 106–116. (rus)
4. Heyfets B. *New economic megapartnerships and the global economy* [Novye ekonomicheskie megapartnerstva i global'naya ekonomika] // International Affairs [Mezhdunarodnaya zhizn']. 2016. N 3. P. 128–146. (rus)